

національних і міжнаціональних відносин, духовному житті суспільства. Виступаючи як важливий елемент, специфічний вид, частина духовної культури, етносоціальна культура справляє суттєвий вплив на всі сфери суспільної свідомості, інші види культури, збагачуючи їхній зміст, і сама збагачується. Цей діалектичний, суперечливий взаємозв'язок дає змогу процесу формування і розвитку етносоціальної культури виконувати свою важливу функцію, пов'язану з гуманізацією, гармонізацією національних, міжнаціональних відносин, утвердженням зрілих форм міжетнічного спілкування як важливого способу збагачення суспільного життя.

DOI: 10.5281/zenodo.4399357

Дроздов О. Ю.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДОВІРИ ВІТЧИЗНЯНИХ СТУДЕНТІВ ДО ПРЕДСТАВНИКІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙНИХ ГРУП

Довіра, як одна з основних психологічних потреб особистості та суспільства, давно привертає увагу філософів та дослідників різних гуманітарних наук, зокрема психології. Можливо, саме це є причиною відсутності єдиного визначення даного феномена – його розуміють як почуття, ставлення, очікування, атитюд, когнітивну оцінку тощо. Як системний феномен довіра проявляється на різних рівнях – особистісному, міжособистісному, організаційному, суспільному. У психології існує солідна традиція вивчення довіри на перших трьох рівнях; на суспільному рівні (на рівні соціальних груп та інститутів) вона є об'єктом переважно соціологічних досліджень. У цьому контексті важливу роль відіграє поняття «соціальної» (Гужавина Т., 2012) або «макросоціальної» (Татарко А., 2014) довіри, яка носить узагальнений, абстрактний, не персоніфікований характер. Цілком погоджуємося з одним із класиків сучасної соціології Е. Гідденсом, який підкреслював важливість довіри не лише персоніфікованої (міжособистісної), але й «до абстрактних систем» (до «анонімних інших») для забезпечення безпеки і повноцінного соціального існування людини у

сучасному світі (Гидденс Э., 2011).

Значний досвід емпіричних досліджень соціальної довіри накопичений зарубіжними науковцями. Зокрема, тут слід згадати крос-культурні дослідження т.зв. «GfK Trust Index» – «індексу довіри» населення до професійних груп та організацій, які з 2003 р. щорічно проводяться транснаціональною дослідницькою групою GfK у Європі та США (Trust in Professions 2018 – a GfK Verein study, 2018). Нажаль такі дослідження майже не проводилися в Україні. Вітчизняна соціологія може похвалитися лише результатами опитувань стосовно довіри українців до окремих соціальних інститутів (часто, саме політичних). Поряд із тим, з нашого погляду, вивчення соціальної довіри є перспективним не лише у контексті політичних або політизованих соціальних інституцій, але й в «широкому» контексті професійних груп (адже в повсякденному житті «людина з вулиці» контактує переважно з представниками «неполітизованих» спільнот).

Це зумовило організацію та реалізацію авторського емпіричного дослідження, метою якого стало вивчення рівнів соціальної довіри сучасної молоді до представників різних професійних груп. Вибірку склали студенти НУЧК імені Т. Г. Шевченка, Чернігівського технологічного та Запорізького національного університетів спеціальностей «Психологія», «Економіка», «Філологія» та «Туризм» (n=131; середній вік – 19,6 років; 36 – чоловічої, 92 – жіночої статі, 3 – не вказали стать). Досліджуваним пропонувалася анкета, у якій (за допомогою 10-бальної шкали) просили оцінити ступінь своєї довіри до представників 33 професійних груп. Анкетування проводилося анонімно. Отримані дані аналізувалися за допомогою програми SPSS v23.

Виявилося, що найвищі рівні довіри молоді мали представники наступних професій: пожежники та рятувальники, пілоти, викладачі закладів вищої освіти, ІТ-фахівці та спортсмени. Відносно високою довірою також користувалися фермери, вчителі шкіл, психологи та фармацевти. Зазначимо, що значна частина цих результатів відповідає загальносвітовим тенденціям (виявленим у дослідженнях GfK). У той же час окремі результати можна пояснити або місцевими реаліями, або

демографічною специфікою нашої вибірки. Зокрема, висока довіра до фахівців ІТ-сфери та спортсменів, на нашу думку, пояснюється віком опитаних, певною ідеалізацією ряду «модних» сфер діяльності. Приємно також бачити серед «довірчих» груп представників системи освіти та психологів, які, навіть, випереджають лікарів. Вважаємо, що цей результат пояснюється тим, що: а) з викладачами студенти мають відносно регулярне спілкування, внаслідок чого можуть встановлюватися більш-менш нормальні стосунки (принаймні з більшістю педагогів); б) свою роль відіграє загальна тенденція зниження фахового рівня у вітчизняній системі охорони здоров'я (а низька якість роботи лікаря «відчувається» набагато швидше та більше, ніж помилки вчителів).

Цілком очікуваним був результат вкрай низької довіри молоді до чиновників та політиків (тут аналогічна світова тенденція, мабуть, підсилюється поширеною вітчизняною критичною установкою до державної політики). Водночас відносно низька довіра молоді до журналістів, працівників системи правосуддя, священиків та продавців указує на існування в нашому суспільстві серйозних соціальних проблем.

Ряд тенденцій соціальної довіри молоді відображалися у показниках стандартного відхилення. Так, найменший рівень розкиду оцінок був у групі «пожежників-рятувальників» (що ще раз підтверджує певну ідеалізацію цих професій). Натомість найбільший розкид оцінок довіри стосувався священиків, акторів, поліцейських та військовослужбовців. Таке суперечливе ставлення до перших трьох груп ще можна якось логічно пояснити: довіра до священиків залежить від ставлення до релігії (яке, у свою чергу, часто поляризує людей); ставлення до акторів та мистецтва зумовлено індивідуальними естетичними смаками; ну а стосовно поліції, вірогідно, має місце зіткнення «старих» негативних («менти») та «нових» позитивних («реформована поліція») стереотипів. А ось значна дисперсія довіри щодо військових є цікавим фактом, особливо на фоні даних ряду вітчизняних соціологічних опитувань (які свідчать про суспільну довіру щодо ЗСУ). Вочевидь, що навіть в умовах поширеного глорифікованого офіційного дискурсу, більшість наших респондентів не ідеалізували «захисників

Вітчизни» (середній рівень довіри до них був однаковим із банківськими працівниками). Припускаємо, що це може бути якось пов'язане зі ставленням до подій на Сході країни, певною психологічною «втомою» від них. Так чи інакше, «пожежники-рятувальники» (які рятують життя «тут») викликали в опитаних значно більше довіри, ніж військовослужбовці (які захищають «там»).

Для перевірки того, чи не вплинули на отримані результати статеві особливості нашої вибірки (кількісна перевага дівчат), ми застосували процедуру U-критерія Манна-Уїтні. Було виявлено відсутність статистично вірогідних відмінностей в оцінках соціальної довіри дівчат та юнаків за одним винятком – дівчата більше довіряли військовослужбовцям (при $p \leq 0,001$).

Для виявлення закономірностей групування всіх 33 професій нами було проведено процедуру ієрархічного кластерного аналізу. В результаті було отримано два базові кластери. До першого ввійшли практично всі професійні групи, крім чиновників та політиків. Останні склали другий кластер, що характеризується найнижчою довірою молоді. Привертають увагу тенденції групування окремих професій усередині першого кластеру – тут виокремилися 3 основні групи:

а) професії, які користуються «середньою» довірою «вимушеного характеру» (тобто людина змушена довіряти цим фахівцям внаслідок об'єктивних причин); сюди увійшли майстри, медичні працівники, адвокати, банківські працівники та, що цікаво, соціологи та соціальні працівники;

б) професії, що викликають високу або відносно високу довіру молоді (вже згадані пожежники та рятувальники, пілоти, спортсмени, фермери, фармацевти, ІТ-фахівці, викладачі, вчителі та психологи);

в) професії з відносно невисокою довірою (правоохоронці, страхові агенти, водії, таксисти, представники ЗМІ та комерційної сфери, актори, військові та священики).

Оскільки довіра є одним з вагомих чинників психологічної безпеки особистості, ми вирішили визначити кореляцію вищеописаних показників довіри зі ступенем психологічної безпеки опитаних (остання визначалася за показниками «Шкали

базисних переконань» Р. Янофф-Бульман). Виявилося, що найчастіше з рівнями соціальної довіри молоді корелювала шкала «Справедливість». Вона відображає переконання особистості в тому, що у світі діють закони справедливості, а кожна людина отримує те, що заслужила. Інший цікавий факт полягав у тому, що найбільше кореляцій показників ШБП було зафіксовано стосовно довіри до священиків, бізнесменів та спортсменів. Складно пояснити, що поєднує ці професії, можливо вони символізують основні полюси ціннісно-сислової сфери особистості (духовне – матеріальне). Поряд з тим виявилося, що довіра до представників багатьох професій практично не пов'язана з параметрами психологічної безпеки. Це, зокрема, адвокати, актори, співробітники банків, водії громадського транспорту, лікарі, чиновники, майстри, пілоти, пожежники та рятувальники, політики, поліцейські, викладачі, психологи, соціологи, ІТ-фахівці, страхові агенти, судді, телеведучі, фармацевти та фермери. Мабуть, довіра студентів до них зумовлюється іншими особистісними та соціально-психологічними чинниками (особливості світогляду, соціальні стереотипи, життєвий досвід тощо).

В цілому отримані дані свідчать, з одного боку, про поширення у масовій свідомості вітчизняної молоді глобальних тенденцій (особливо стосовно найбільш «довірчих» професій); з іншого боку, вони вказують на існування в українському суспільстві комунікативних проблем стосовно певних соціальних груп (у т.ч. й неполітизованих).

Дроздова М. А.

СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИСОЦІАЛЬНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДІ В СИТУАЦІЇ ПОМСТИ

Традиційно у психології творчість розглядається як процес створення не лише нового, але й «соціально корисного» продукту. Проте останнім часом увагу зарубіжних дослідників (Cropley D. et al., 2008; Cropley D. et al., 2010; Hao N. et al., 2016; Runco M., 1993; Harris D., Reiter-Palmon R., 2015; James K. et al.